

PARADOKSNING KOGNITIV TABIATI: ALOGIK(MANTIQSIZ) TIL BIRLIKLARI VA ZIDDIYAT, PREZUMPSIYA, PRESUPPOZITSIYA VA IMPLIKATSIYA

Xamidova Sevara Baxtiyorovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Ingliz tili amaliy kursi kafedrası mudiri

Annotatsiya: Ushbu maqolada kognitiv paradigma va paradoks haqida tushunchalar haqida ma'lumotlar berilgan. Kognitiv paradigma, odamning o'z ichki strukturasi, tilning roli va kognitiv jarayonlarning paradoksnı tushunishga olib kelishida ahamiyatli bo'lgan tuzilmalarnı ko'rsatadi. Maqolada kognitiv dissonans, assotsiatsiya jarayonlari va paradoksnıng qarama-qarshi va qarama-qarshi assotsiativ mohiyati ham ta'riflangan. Paradoksnı tushunish va unıng kognitiv strukturasi haqida ma'lumotlar ham berilgan. Metafora va paradoks o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlar ham belgilangan. Ushbu matn kognitiv paradigmanıng muhim tushunchalarını o'z ichiga olgan bo'lib, ularnı kognitiv lingvistika va filologik germenevtika bilan bog'liq holda ta'riflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: paradoks, kognitiv tilshunoslik, prezumpsiya, implikasiya, pragmatik prezumpsiya.

Аннотация: В данной статье представлена информация о понятиях когнитивная парадигма и парадокс. Когнитивная парадигма указывает на важные структурные элементы внутренней структуры человека, роль языка и когнитивные процессы в понимании парадоксов. В тексте также дано определение когнитивного диссонанса, ассоциативных процессов и двусторонней ассоциативной природы парадокса. Также представлена информация о понимании парадокса и его когнитивной структуре. Были указаны сходства и различия между метафорой и парадоксом. Данный текст представляет важные концепции когнитивной парадигмы, объединяя их с когнитивной лингвистикой и филологической герменевтикой.

Ключевые слова: парадокс, когнитивная лингвистика, презумпция, импликация, прагматическая презумпция.

Abstract: This article provides information about the concepts of cognitive paradigm and paradox. The cognitive paradigm points to important structural elements of a person's internal structure, the role of language, and cognitive processes in understanding paradoxes. The text also defines cognitive dissonance, associative processes, and the two-way associative nature of the paradox. Information about understanding paradox and its cognitive structure is also provided. The similarities and differences between metaphor and paradox were pointed out. This text introduces

important concepts of the cognitive paradigm, integrating them with cognitive linguistics and philological hermeneutics.

Key words: paradox, cognitive linguistics, presumption, implication, pragmatic presumption.

Kognitiv paradigma doirasida paradoks strukturasi ajratish voqelikni konseptual modellashtirish mexanizmi sifatida anglangan. Kognitiv lingvistik tadqiqotlarda paradoksni tubdan yangi talqin, paradoks, kognitiv asoslari talqini shartida tabiati tushunarli bo'lgan lingvokognitiv birlik sifatida ko'rib chiqila boshlandi. Paradoksning yangi talqini kognitiv paradigmadagi fikrlash tabiatining tubdan yangi tushunishga suyanadi.

Kognitiv tadqiqotlarda ilgari abstrakt va mantiqiy tabiatga ega bo'lgan tafakkur, endilikda ongning eng muhim elementlari sifatida o'zining obrazli jihatlari bilan bog'liq holda talqin qilinadi.

Kognitiv fan tilni ongning strukturalari olamni konseptuallashtirish va turkmlashtirishda tilning roli haqidagi axborot manbai sifatida ko'rib chiqadi. J.Lakoffga muvofiq, tafakkur uchun, harakatlar va nutqdan ko'ra asosiyroq bo'lgan narsa yo'q. Turkumlashtirish inson tajribasi va tasavvurining natijasi, idrok, harakat faolligi va madaniyatning birikmasidir.

Kognitiv yondashuvga muvofiq, idrok etish, bilish va tushunish kognitiv jarayonlari, paradoksning chuqur tuzulishini ko'rib chiqish alohida qiziqish uyg'otadi. Barcha kognitiv jarayonlar, u yoki bu tarzda ong bilan bog'liq bo'lib, psixologiya sohasidagi so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson onggi, uning ichki ruhiy dunyosi paradoksal xususiyatlarga ega. Inson ongining anatomic tuzilishi bir vaqtning o'zida tasdiqlash va inkor etishda ifodalangan mantiqiy ziddiyatni o'z ichiga olgan paradoksning asosidir.

Kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan paradoksni idrok etishning asosida kognitiv dissonans yotadi. Paradoks ikkita elementning qarama-qarshiligidan kelib chiqadi, ularda o'xshash narsa mavjud, ya'ni ikkita tashkil etuvchidan struktura hosil bo'ladi va bir tashkil etuvchining xususiyatlari ikkinchisida takrorlanadi.

Paradoks – bu qarma- qarshilikni yaratish, ya'ni tashqi qarama-qarshi tushunchalar, ichki birlikka ega bo'lgan ikki qarama-qarshi kontekstning birikmasidir. Shu bilan birga kognitiv tilshunoslik sohasidagi paradoksga oid asarlarida paradoksning qarama-qarshi va qarama-qarshi asosiy mohiyati nafaqat kognitiv dissonans mexanizmida ifodalanishi qayd etilgan. Assotsiatsiya jarayoni muhim rol o'ynaydi. Assotsiatsiya tufayli odam geterogen belgilar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni ko'radi va qarama-qarshi kontseptual tuzilmalarni bitta bayonotda birlashtira oladi.

Kognitiv tilshunoslik sohasidagi so‘nggi tadqiqotlarda bevosita “hozir” kechayotgan jarayonlar haqida gap ketadi, “triada sintezi metologiyasining asosida quriladigan, mental sintez mantig‘ida aks etgan murakkab jamiyat dinamikasidagi yangi ijtimoiy reallik” shakllanishini qayd etishadi.

Kognitiv tilshunoslikda sintez paradoks mantig‘ini ochib beradi va haqiqatni ochib beradi, buning natijasida sintez paradoksning kognitiv strukturasi qurish mexanizmiga kiritilishini taklif qiladi.

Filologik germenevtikada ham, kognitiv tilshunoslikdagi kabi paradoks va metaforani ularning faoliyatida o‘xshashligini ta’kidlanadi. S.Tis, L.Koen va J.Mason metafora xususiyatlariga uning yaratuvchi vazifasini kiritishadi, u dunyoni ko‘rishning yangi usullarini yaratish imkoniyatidan iborat. Metafora ikkita alohida belgi yoki mavzu maydonni bog‘lab, qiymatlar bilan ishlaydi va ob’ektning tashqi ko‘rinish yoki hulqini ikkinchisining harakteristikalari yordamidatushuntiradi. Biroq ma’no tashkil etish jarayonida metaforalar an’anaviy tasavvurlar asosida yangi tasavvurlarni yaratadi: metafora ishlashi uchun, o‘rnatilgan qiymatlar tizimidan foydalanish kerak, bunda me’yoriy harakteristikalar shubha ostiga olinadi. Metafora “o‘xshashlik va farq orasida osilib turadi”.

Paradoks bunday harakteristikalarga ega, “Yangi konsepsiyani yaratadi, odatiy stereotiplarni buzadi va umum qabul qilingan ma’noga asoslangan bilimlarni shubha ostiga qo‘yadi” degan fikrda hech qanday qarama-qarshilik yo‘q.

Kognitiv tilshunoslikda paradoks ob’ektiv borliqni bilish vositasi sifatida ta’riflanadi, u “yashirin haqiqat joyi”ni ifodalash bilan birga yaratuvchi funksiyani bajaradi. Paradoks atrofdagi voqelik haqida aniqroq tasavvur hosil qiladi, bir biriga bog‘liq bo‘lmagan ikkita qarama-qarshi kontekstni birlashtiradi. Metafora singari, paradoks ijtimoiy guruhning qadryatlarini aks ettirish mumkin, dunyoni idrok etishni shakllantirishi va atrofdagi dunyo haqida yangi bilimlarni olish vositasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Paradoks, paradoksallikka bag‘ishlangan tadqiqotchilik va tavsifiy adabiyotlarda, paradoks, ziddiyat va kontradiktivlik tushunchalaridan foydalanishda nomuvofiqlik mavjud bo‘lib, ular sinonim emas, ma’lum til hodisasining faoliyatining o‘ziga xos sohasini belgilaydi. Har bir tushunchaning tavsifiy tavsifini berish va terminologik amaliyotda aniq belgilangan chegaralarini belgilash muhim ko‘rinadi.

Paradoksning ta’rifi shuni ko‘rsatadiki, u ko‘pincha uni keng tushunish imkoniyati tufayli qarama-qarshilik bilan bog‘liq, ammo paradoks va ziddiyat sinonim tushunchalar emasligini ta’kidlaymiz, chunki ziddiyat paradoksning paydo bo‘lishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Katta ensiklopedik lug‘atda ziddiyatga quyidagicha ta’rif beradi – biri ikkinchisini inkor etadigan ikkita bayonotning mavjudligi (mulohazada, matnda, nazariyada); ushbu gaplarning kon’yunksiyasi yoki ularning ekvivalentligini

isbotlanuvchanligi; kengroq ma'noda – aniq turli xil ob'ektlarning ayniyati haqida tasdiq. Ziddiyat(qarama-qarshilik) yoki unga olib keluvchi mulohazalarning mantiqiy buzuqligini yoki bu fikrga asos bo'lgan asoslarning nomuvofiqligini ko'rsatadi – bu holat ko'pincha ziddiyat (qarama-qarshilik)ni kamaytirish va bilvosita dalillar orqali rad etishda qo'llaniladi.

Tilshunos V.Y.Proppning ta'kidlashicha, ziddiyat “kulgi ob'ektida emas, uning sub'ektida emas, balki ular o'rtasidagi qandaydir munosabatlarda” bo'ladi. Shunday qilib, ziddiyatning (qarama-qarshilik) bir qutbi atrofidagi haqiqatda, ikkinchisi-o'quvchida. Propp o'quvchining “to'g'ri”(ya'ni tipiklashtirilgan, qoliplashtirilgan) tasavvurlari va u kuzatgan reallik o'rtasidagi muvofiqlik yo'qligi haqida gapiradi.

“Zamonaviy ingliz tili frazeologiyasi kursi”da A.V.Kunin quyidagi ziddiyat tiplarini ajratib ko'rsatadi:

- 1) mantiqiy ziddiyat, ikkita bir birini rad etadigan tushunchani birlashtirish
- 2) bevosita ziddiyat, unda tushunchaga xos bo'lmagan belgi qo'yiladi
- 3)absurd ziddiyat, turli sohalardagi tushuncha va belgilarni birlashtiruvchi.

Paradoks va ziddiyat haqida gapirganda, ziddiyat qarshi qo'yish emasligini ta'kidlash kerak, bu paradoksni qurish usullaridan biridir: “Nowadays all the married men live like bachelors and all the bachelors live like the married men”¹(Hozirgi kunda barcha turmush qurgan erkaklar bakalavrlar kabi yashaydilar va barcha bakalavrlar turmush qurganlar kabi yashaydilar).

Bizning fikrimizcha, paradoks va ziddiyat munosabatlari masalasida ularning alohida guruhlariga bo'linishi o'rinlidir. V.S.Biblerning yozishicha, “paradoksning jonli suvi ongning ijodiy kuchini yangilaydi, bilish predmetini dastlabki antinomik yashirin zahiralarni ko'rish imkonini beradi”.

Antinomiya va paradoks tushunchalarini solishtirganda shuni ta'kidlash joizki, antinomiya metatil tushunchasining o'zida mavjud bo'lgan nominal ziddiyatdir, paradoks – bu qarama-qarshi xulosaga kelish uchun ziarur bo'lgan qandaydir mulohaza.

Shuni ta'kidlash kerakki, paradoks va antinomiyaning ajratishning sinovdan o'tkazilgan mezon mavjud. Paradoksal vaziyatning “hajmi” bilishning turli darajalarining prinsipal nomuvofiqligi haqida gap boradigan barcha muammolarni o'z ichiga olada, masalan: emperik va nazariy, oqilona va asosli. “Paradoksallik”- bu nomuvofiqlikning eng umumlashtirilgan xususiyati. Antinomik vaziyatda qoida tariqasida, bir xil darajadagi muammoli tesizlar, ya'ni tezis va antitezis, o'rtasidagi nomuvofiqlik nazariy yoki emperik bilim doirasida ushbu bosqichda mazmunli bo'lmagan vaziyatni tavsiflaydi.

Tilda paydo bo'ladigan antinomiya, qoida tariqasida, tubdan diskret shakllanishlar sifatida baholanadi, ular ma'lum bir og'zaki konstruktsiya bilan bog'liq,

¹ O.Wilde. “The Picture of Dorian Grey” P.-183

ular fikrlash jarayonining uzluksizligining adekvat ifodasi deb aytish qiyin. Biroq real til makonida bu “noqulaylik” kamdan-kam hollarda qoqilish, tubdan yengib bo‘lmaydigan qadam bo‘ladi. Biz buning tasdig‘ini aniq lingvistik tadqiqotlarda topamiz, ular uchun antinomik muammolar bilan “til o‘yini” ma‘noni shakllantirish va ma‘no yaratishning juda samarali elementi bo‘lib chiqadi.

Antinomiyaning sharhlashda tadqiqotchilar N.S.Trubeskiyning oppozitsiya nazariyasidan foydalanishadi, u har qanday oppozitsiya tizimida ikki guruhni ajratadi: bir o‘lchovli va ko‘p o‘lchovli. Bir o‘lchovli oppozitsiyada oppozitsiyaning ikkala a‘zosi ega bo‘lgan diametral – qarama-qarshi belgilar faqat ushbu oppozitsiyaning ikki a‘zosida mavjud bo‘ladi –antonimlarda. Ko‘p o‘lchamli oppozitsiyalarda umumiy belgilar jamlamasi taqqoslash uchun kengroq va faqat ushbu oppozitsiya a‘zolari bilan chegaralanmaydi, balki ushbu tizimning boshqa a‘zolariga ham tarqaladi.

L.A.Gruzberg “Antinomiya” asarida qayd etishicha, odatda absolyut qarama-qarshi narsalar taqqoslanadi, masalan: ichki yaxlitlik – nomuvofiqlik, xilma-xillik – bir xillik, o‘zgarmas- o‘zgaruvchan, bir xillik-o‘ziga xoslik, chegara cheksizlik.

Antinomiya deganda, odatda, bir ob‘ekt haqida ikkita o‘zaro qarama-qarshi bo‘lgan mulohazalar yig‘indisi tushuniladi, ularning har biri ushbu ob‘ektga nisbatan to‘g‘ri va ulardan har biri bir xilda ishonchli mantiqiy asosni tan oladi. Antinomik mulohazalar voqelik va voqealarni alohida tushunish, ob‘ektga va butun dunyoga alohida qarashning natijasidir – birlik, qarama-qarshiliklarning uyg‘unligi, yaxlitlik nafaqat vayron bo‘lmaydi, aksincha, qarama-qarshi tashkil etuvchilarni o‘zaro ta‘siri bilan ta‘minlanadi.

Paradoksda ziddiyat (qarama-qarshilik)ning mavjud bo‘lishi haqida bir ma‘noli fikr shakllanmaydi va bu yerda matndagi til paradoksi va mantiqiy paradoks keskin ravishda ajratish kerak. E.B.Temyannikovanning tadqiqotida adabiy paradoks “o‘zida hech qanday mantiqiy ziddiyat (qarama-qarshilik) ni o‘z ichiga olmaydi. Bu holatda mulohaza yuritish o‘zining mantiqiy tuzilishi va mazmuniga ko‘ra to‘g‘ri, mazmuniga ko‘ra to‘g‘ri deb hisoblanadi va tashqi ko‘rinishida u umume‘tirof etilgan qarashlarga to‘g‘ri kelmasligi uchun paradoks hisoblanadi”.

Mantiqiy paradoks yechilmaydigan ziddiyatni o‘z ichiga oladi, adabiy paradoksda esa zohiriy ziddiyat mavjud, ya‘ni adabiy paradoksda ziddiyatning mavjudligi haqiqatda inkor etiladi. N.Y.Shpektorovanning nuqtai nazari boshqacha, uning ta‘kidlashicha “barcha turdagi paradokslar, shu jumladan adabiy paradokslar asosida qarama-qarshilik yotadi”. Badiiy matnlar ichidagi paradokslar matn qurishning intuitiv jarayonining elementlariga o‘xshab ko‘rinishi mumkin, ammo ularning mazmuni va tuzilishining tahlili elementlari o‘rtasidagi munosabatlarda aks etadigan bir qator o‘ziga usullarni aniqlashga imkon beradi, ular bu jarayonda ob‘ektiv ishtirok etadi va paradoks yoki paradoksal bayonotlar elementlari o‘rtasidagi munosabatlarida aks etadi.

Tilshunos G.A.Shpektrovaning fikriga ko'ra, paradoks alogik(mantiqsiz) birikmalar bilan bir qatorda bo'lib, ular "bir nechta jumlar, yoki o'z mazmuniga ko'ra oldingi gap mazmuniga zid bo'lgan, uni butunlay chiqarib tashlaydi". Qarama-qarshilik – bu tushunchalar orasidagi mantiqiy munosabat bo'lib, ulardan biri ikkinchisining inkori bo'lib, ular orasida uchinchi, o'rta varianti bo'lishi mumkin emas: bir vaqtning o'zida to'g'ri bo'lolmaydigan va bir vaqtning o'zida yolg'on bo'lolmaydigan ikkita oddiy taqqoslanadigan takliflar o'rtasidagi mantiqiy munosabat: ulardan birining haqiqiyligi, albatta, ikkinchisining yolg'onligini anglatadi yoki aksincha bo'lishi mumkin.

Kontradiktorlik qarama-qarshiliklarning o'zaro bog'lanishining u yoki bu usuli orqali amalga oshiriladi. Bu mazmunga ham, tilga ham, til paradoksidagi ichki munosabatlarda ham tegishli. Bunda qarama-qarshiliklar sifatida real ob'ektlar ularning xususiyatlari bilan mental fenomenlar – fikriy obrazlar, tushunchalar, so'zlar va ularning ma'nolari qarama qarshilik vazifasini o'tashi mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan tushunchalarning chegarasini aniqlashga nisbatan G.L.Tulchinskiyning nuqtai nazari bizga yaqin uning yozishicha, "Birinchi darajali vazifa paradoks va qarama-qarshiliklarni izlab topish va yo'q qilish emas yoki ularni toboro ko'proq maxsus texnik usullar yordamida emas, balki paradokslarni "xotirjamlik bilan" ko'rib chiqishga urinishda, ularning ichki mantig'i, mexanizmlar va tamoyillarni aniqlashga urinishdan iborat. Boshqacha qilib aytganda, til qarama-qarshiliklarni qanday hosil qilishini tahlil qilish zarur". Boshqacha aytganda, til qarama-qarshiliklarni hosil qiladi, ular keyinchalik paradoksda amalga oshiriladi.

Paradoksning keyingi tadqiqotlarida paradoksning barcha shakllariga

xos bo'lgan parametr aniqlandi –yagona yechimning yo'qligi sababli paradoks o'rta asrlarda nasriy va poetik asarlarni yozish qoidalari to'plamigacha keltirilgan nutq nazariyasi doirasida matnni bezash vositalari qatoriga kiritilgan.

Paradoksal badiiy matnning ma'nolarini qurishga ta'siri nuqtai nazaridan **prezumpsiya**² va **implikatsiya** hodisalarining lingvistik tabiatini ko'rib chiqish kerak.

Bir qator tadqiqotchilar paradoks bayonotining semantik va pragmatik prezumpsiya yoki me'yoriy buzilishi deb hisoblashadi. Bunda ular, semantik prezumpsiya yolg'on bo'lishi, yolg'on prezumpsiyani buzilishi haqiqiy, mantiqan normal jumlaning berishi va shu sababli paradoksga olib kelmaydi deb ta'kidlaydi. Turli til tilshunoslarida bir xil prezumpsiyaning haqqoniyligi haqida turli fikrlarga ega bo'lishi haqidagi fikrga duch kelamiz. Bundan tashqari, nafaqat jumlaning ma'nosini, balki nutqda o'ziga xos foydalanishni ham hisobga olish kerak.

² Ehtimollik yoki taxminga asoslangan faraz, faktning aksi tasdiqlanmaguncha, shu faktning yuridik to'g'ri deb topish <https://uz.wiktionary.org/wiki>

Tilshunos B.A.Uspeniskiyning soʻzlariga koʻra “har qanday paradoks bu prezumpsiyani buzishdir”. Paradoks “baʼzi bir ortodoks³ fikrga zid keladi, bu tabiiy ravishda prezumpsiya deb ataladi”.

Zamonaviy tadqiqotlarda matnda paradoks mavjudligini aniqlash uchun, bayonot tuzilishini soddalashtirish taklif etadiladi. Bayonotni transformatsiyasi natijasida yuzaga keladigan, aniq qarama-qarshilikni oʻz ichiga olgan minimal til birligi paradoksal prezumpsiya sifatida aniqlanadi. Paradoksal prezumpsiya – oddiy yoki murakkab mantiqiy taklif sifatida ifodalangan paradoksallikning mantiqiy tashuvchisidir. “Ertadan keyin qilish mumkin boʻlgan ishni ertaga qoldirma” paradoksalda tabiiy inkor “ertaga qoldirish”, “bugun qilish” deb qaraladigan lingvistik prezumpsiyaning buzulishidir.

Prezumpsiya bayonot kontekstida paradoksallikning mavjudligini belgilaydigan paradokslarga misol keltiramiz.

I adore political parties. They are the only place left to us where people don't talk politics. (Men siyosiy partiyalarni yaxshi koʻraman. Bizda odamlar siyosat haqida gapirmaydigan yagona joy shu)

I love talking about nothing. It is the only thing I know anything about. (Men hech narsa haqida gapirishni yaxshi koʻraman. Bu men biladigan yagona narsa)

A man who allows himself to be convinced by an argument is a thoroughly unreasonable person. (Oʻzini argumentlar bilan ishonitirishga imkon beradigan odam mutlaqo aql bovar qilmaydigan odamdir.)

Nowadays, with our modern mania for morality, everyone has to pose as a paragon of purity, incorruptibility, and all the other seven deadly virtues and what is the result? (Bugungi kunda, axloqqa boʻlgan zamonaviy tushunchamiz bilan har bir kishi poklik, halollik va boshqa barcha yetti oʻlik fazilatni namuna sifatida koʻrsatishi kerak va natija nima?)

Umuman olganda, paradoksdagi semantik prezumpsiyani mantiqiy tahlil nuqtai nazardan koʻrib chiqishimiz mumkin:

A jumla B jumlaning prezumpsiyasi hisoblanadi, agar A ni yolgʻonligi B ni semantik anomalligiga olib kelsa, yoki aksi boʻlsa: agar B ni haqqoniyligi A ni semantik normalligini zaruriy sharti boʻlsa.

Semantika sohasiga til paradokslari, pragmatika sohasiga – nutq paradokslari kiradi. **Pragmatik prezumpsiya** tushunchasi, paradoks qay tarzda umum qabul qilingan fikrni inkor etadi va uni oʻzgartirishini tushuntirishga yordam beradi.

Pragmatik prezumpsiyani aniqlashda nutq akti hisobga olinadi, unda maʼruzachi va tinglovchining umumiy bilim elementi, fon bilimlari deb element ishtirok etadi.

³ **Ortodoks** (yun.) — qandaydir sohada belgilangan qoida va tamoyillarga hech ikkilanmay ergashish.
<https://milliycha.uz/ortodoks/>

Keyinchalik, biz lingvistikada presuppozitsiya atamasi bilan ifodalanadigan paradoksni tushunish jarayoniga shaxsning bilimi qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz, shuningdek, paradoksal matnda tizimli fikrlash faoliyati jarayoni tahlilida amalga oshiriladigan ushbu atamaning metafunksiyasini ko'rsatamiz. Buning uchun presuppozitsiya tushunchasining terminologik ta'rifini ko'rib chiqamiz.

Presuppozitsiya tushunchasi falsafiy mantiqqa kiritilgan. Amalda undan G.Frege⁴ foydalangan, keyinroq B.Rassel⁵, garchi ular tegishli atamani ishlatmaganlar. Presuppozitsiya atamasi va uning batavfsil ta'rifi P.Storen tomonidan kiritilgan. Presuppozitsiyaning turli xususiyatlariga asoslangan turli ta'riflari mavjud. Presuppozitsiyaning umumlashtirilgan ta'rifi sifatida quyidagilarni tasavvur qilish mumkin: presuppozitsiya deb bayonotning shunday propozitsion komponentiga aytiladiki, uning yolg'on ekanligi bayonotni noo'rin yoki anomal qiladi. Shuningdek presuppozitsiya deganda shunday sharoit tushuniladiki, mumkin bo'lgan olam undagi gapning to'g'ridan-to'g'ri ma'noga ega bo'lishi uchun javob beradi.

Presuppozitsiya atamasining uchta tushunchasi mavjud:

A) nutq akti tipi va ishlarning holati haqidagi faktlar majmuasi o'rtasidagi munosabat

B) bayonot yoki haqiqiyliги bashqa bir bayonotni baholashning haqiqiyliги uchun (haqiqat yoki yolg'on) zaruriy shart bo'ladi

S) gapning o'ziga qarama-qarshi bo'lgan, jumla bilan ifodalangan va ko'p turdagi nomaqbul harakatlar va aniq nutq harakatlari o'rtasidagi munosabatlar [Demyankov 1994].

Mantiqiy, pragmatik va semantik presuppozitsiya mavjud. Parodoksal matnlar uchun oxirgi turdagi presuppozitsiya xos. Pragmatik presuppozitsiya jumlaning "ko'zda tutilgan" ma'nosida tushunilishi uchun mavjud bo'lishi kerak bo'lgan shartlar yoki kontekslarni ifodalaydi (ya'ni, so'zlovchining mo'ljallangan ma'noni yetkazish niyati amalga oshishi uchun).

Semantik presuppozitsiya gap va u ifodalagan gap o'rtasidagi munosabatni tavsiflaydi. Odatda bu tur gapni talaffuz qilish va tushunishning pragmatik shartlaridan mavhum narsa sifatida tushuniladi. Xususan, semantik presuppozitsiyalar grammatik jarayonlarga ta'sir qiladi.

Yashirin ma'nolar kabi presuppozitsiya ham bilvosita ifodalangan "yashirin" parametrlarga ishora qiladi. Presuppozitsiya tushuniladigan ma'no emas, balki paradoksning ma'nosini tushunish uchun zarur bo'lgan bilimdir (nutq predmeti haqidagi asosiy bilim).

⁴ Friedrich Ludwig Gottlob Frege was a German philosopher, logician, and mathematician. https://en.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege

⁵ Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell was a British mathematician, philosopher, and public intellectual. https://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell

Paradoksal matnda yashiringan ma’noni tushunishda matn osti muhim rol o’ynaydi. Yashirin ma’no va matn osti o’rtasida chegara chizish, ikkinchisining ta’rifining noaniqligi tufayli juda qiyin. Lingvistik adabiyotlarda bu kategoriya, masalan, Silmanda, ham “so‘z bilan ifodalanmagan, biron bir voqea yoki bayonotning yashirin ma’nosi”, badiiy asarning bir qismi sifatida, yoki “chuqur ma’no” va “muallif tomonidan atayin og‘zaki ifodalanmagan ma’no”.

Matn osti tushunchasi implikasiya tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq, u lingvistikaga mantiqdan unga mantiqda berilgan ta’rif bilan birga kirib kelgan: “Implikasiya deb shunday shartli gapni tushunishadi, qabul qilinganni, ya’ni, odatiy tilda ko‘p jihatdan “agar...unda...”ga mos keladigan, mantiqiy bog‘lanish yordami bilan murakkab bayonotga ikki gapni bog‘laydigan mantiqiy operatsiya”⁶.

Implikasiya (lotincha bog‘lanish)- nazarda tutish, matn osti, ifodalanmagan, noaniq, bilvosita “o‘ralgan” ma’noli hodisalarni qamrab oladi. Bayonotlar implikasiyasi – ikkita dastlabki bayonotlardan tuzilgan yangi bayonot: asos va oqibat, faqat asos to‘g‘ri va oqibat noto‘g‘ri bo‘lgan hollarda noto‘g‘ri bo‘ladi.

Implikasiyani o‘shirish va chuqurlashish, shuningdek, xabarning semantik va emotsional –psixologik mazmunini ikkinchisini ma’no tashkil etish birliklari uzunligini oshirmasdan o‘zgartirish”ga olib keluvchi matnni tashkil etish usuli sifatida ko‘rib chiqishadi.

Bir qator mualliflar implikasiya va kontekst atmalarini sinonim sifatida ishlatib ularni, ushbu so‘zni boshqa so‘zlar, gaplar yoki xabarlarini butunligicha lingvistik muhit, yoki “gapiruvchilar uchun umumiy predmetli vaziyat” sifatida izohlaydilar. Shu o‘rinda shuni ta’kidlash kerakki, so‘z aniq tilning leksik tizim elementi sifatida o‘z tabiatiga ko‘ra mustaqil faoliyat ko‘rsata olmaydi. So‘zning o‘zida tilni tashkil etishni yuqoriroq darajasiga kirish belgilari mavjud, aynan gapda va bu “so‘zning grammatik belgilanishi uni tildagi ikki tomonlama bog‘liqligining eng yorqin ko‘rsatkichi hisoblanadi: bir tomondan boshqa so‘zlardan, ikkinchi tomondan gapning grammatik tuzilishi bog‘liqligi”⁷. Ushbu tadqiqot uchun adabiy matn qiziqish uyg‘otadi, uning implikasiyon to‘yinishi ajralmas mohiyatni tashkil etadi. Paradoksni tushunishda, tushunilayotganning hajmi va karakteri qabul qiluvchi sub’ektga bog‘liq bo‘ladi. Qabul qiluvchi zarur bilimga ega bo‘lmagan yoki so‘z ma’nosining xususiyatlarini sezmasa, implitsitiv axborotni ilg‘amasligi noto‘g‘ri tushunishi mumkin. Agar bilim tushunishga mos bo‘lmasa unda badiiy matnni tushunish jarayonida mavjud bilimlarni faollashtirish matnni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

U yoki bu tarzda til paradokslarini yaratish mexanizmlari masalasi ko‘tarilgan ishlarni o‘rganish jarayonida ikkita guruh aniqlandi:

⁶ Kandakov, 1954:191

⁷ Kolshanskiy, 1984:39

- 1) Qarama-qarshilik texnikasini amalga oshiruvchi qurish mexanizmlari
- 2) Komponentli tahlil guruhi

Birinchi guruhga quyidagi qurish mexanizmlari kiradi:

1) Qarama-qarshiliklarni shunday birlashuvini, ular bir butunlikni tashkil etadi, ularning elementlari u yoki bu tarzda bir-birini to'ldiradi, boyitadi, bir- birini o'zgartiradi, bir-biriga yangi maqom beradi.

2) Hodisani bir tomonlama taqdim etishdan foydalanishning samarasiz ekanligini namoyish etish uchun qandaydir fenominni uning qarama-qarshisi bilan to'ldirish

3) Turli tabiat voqeliklarining birlashtirish

4) Qarama-qarshi haqiqatni tasdiqlash maqsadida haqiqatda istalmagan yoki imkonsiz bo'lgan harakat va hodisalarni izohlash uchun haqiqiy va xayoliy birlashtirish

5) Timsollar, bayonotlarning turli talqinlarini birlashtirish

Paradokslarni qurish mexanizmlari kognitiv tilshunoslikda eng to'liq tavsiflangan, chunki paradoks strukturasi ongning aqliy jarayonlariga o'xshaydi. "Inson ongning anatomik strukturasi bu tasdiq va inkor, aytilgan va nazarda tutilgan, istalgan va haqiqatni birgalikda mavjudligida ifodalangan mantiqiy qarama-qarshilikni o'z ichiga olgan paradoksning asosidir"⁸.

Paradoksning kontradiktor va assotsiatov mohiyati ziddiyat(qarama-qarshilik)ni yaratish sifatida, ya'ni ichki birlikka ega qarama-qarshiliklar kontekstlarni birlashtirish, nafaqat kognitiv dissonans mexanizmida ifodalanadi. Assotsiativlik muhim rol o'ynaydi, chunki assotsiyalar paradoksning tabiatining o'ziga joylangan va uning muqarrar xususiyatidir. Assotsiativlik deganda leksik darajadagi birliklarning ona tilida so'zlashuvchilar ongida til tizimi, tushunchalar dunyosi va atrofdagi voqelik hodisalari bilan assotsiatsiyalarni uyg'otish salohiyati va universal qobilyati tushuniladi.

Dunyoqarashning assotsiativligi tufayli odam geterogen denotat o'rtasidagi o'xshashlik yoki farqni ko'radi, bu qarama-qarshi konseptual tuzilmalarni bitta paradoksal bayonot doirasida birlashtirishga imkon beradi.

Paradoksni qurish mexanizmini tavsiflash uchun kognitiv tilshunoslik triadik sintez metodologiyasi asosida ko'rilgan sintez mantig'idan faol foydalanadi va paradoksning lingvokognitiv hodisa sifatida yaxlitligini ta'minlaydigan paradoksal sintez mexanizmini ochib beradi.

Paradoks paradoksal giperstrukturalarni kognitiv modellashtirish metodi yordamida kognitiv tilshunoslikka mos ravishda ramkaga solingan struktura holatida o'rganiladi. Paradoksning kognitiv strukturasi paradoksal sintezning eksplitsitiv va implitsitiv strukturalarini freyimli tahlili orqali ochib beriladi. Ikkita bir-birini inkor

⁸ O'sha manba 10-bet

etadigan hukmlar tezislarning assotsiatsiyasi asosida yuirlashtirganda ierarxik struktura quriladi, u kamida elementdan iborat, uning yuqori darajasida bir butun sifatida ishlaydigan yakuniy natijaviy tipdagi paradoks joylashadi.

Paradoksal sintezning natijasi lingvokognitiv hodisa sifatida paradoks bo'lib, o'zaro qarama-qarshi tezislar paradoks tuzilishidagi aksiomalar bilan ifodalanadi, masalan: paradoksal kontekstdagi ob'ektiv-predikativ nomuvofiqlik.

Ikkinchi guruhga paradoksal bayonotlarning tarkibiy tahlilidan foydalaniladigan qurish mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

1) Bayonot tarkibiy qismlaridan birini antinomik almashtirish:

*The amount of women in London who flirt with their own husbands is perfectly scandalous. It looks so bad. It is simply washing one's clean linen in public.*⁹(Londonda erlari bilan noz-karashma qiladigan ayollar soni haddan tashqari ko'p. Bu juda yomon ko'rinadi. Bu shunchaki jamoat joylarida toza kiyimlarni yuvish demakdir.)

to wash one's dirty linen in public

2) Maqolning birinchi komponentini almashtirish:

*Fathers should be neither seen nor heard? That is the only proper basis for family life.*¹⁰ (Otalarni ko'rmaslik va eshitmaslik kerakmi? Bu oilaviy hayot uchun yagona to'g'ri asosdir.)

Children should be seen and not heard.(Bolalarni ko'rish va eshitmaslik kerak)

3) Maqollarni o'zgartirish:

*Lord Henry had not come in. He was always late on principle, his principle being that punctuality is the thief of time.*¹¹(Lord Genri hali kelgani yo'q. U hamma joyga kechikib borishni o'ziga odat qilib olgan edi. Uning nazarida hamma ishini aniq vaqti – soatida qiladigan odam vaqtdan yutqazadi)

Procrastination is the thief of time.(Kechiktirish - bu vaqtdan yutqazishdir)

4) Kommunikativ ibora birligini o'zgartirish:

"You gallop with a loose rein."

"Pace gives life," was the riposte.

"I shall write it in my diary to-night."

"What?"

"That a burnt child loves the fire."

"I am not even singed. My wings are untouched."

*"You use them for everything, except flight."*¹²

"Siz b'shahgan jilov bilan chopyapsiz."

"Tezlik hayot beradi", deb javob berdi.

— *Buni kechqurun kundaligimga yozaman.*

⁹ wilde- online-info. <https://www.wilde-online.info/the-importance-of-being-earnest-page5.html> I

¹⁰ O.Wilde. The Wit of Oscar Wilde, 1969, P. 36

¹¹ O 'sha manba X bob

¹² O 'sha manba XVII bob

“Nima?”

“Kuygan bola olovni yaxshi ko‘radi.”

“Men hatto yonmaganman. Mening qanotlarim buzilmagan».

“Siz ularni uchishdan tashqari hamma narsa uchun ishlatasiz.”

Burnt child dreads the fire.(Kuygan bola olovdan qo‘rqadi)

Bugungi kunga qadar tilshunoslar paradoks yaratishning juda ko‘p lingvistik vositalarini tavsifladilar. Tilning strukturaviy darajalariga nisbatan paradoksni yaratish uchun til vositalarining bir nechta guruhlari mavjud bo‘lib, ular yetarlicha to‘liq o‘rganilgan.

1.Grafik darajadagi paradokslarni yaratish vositalari guruhi

1)So‘z chegaralarini ko‘chirib o‘tkazish va omofonlardan foydalanish:

“If you step onto a plane and recognize a friend of yours named Jack, do’t yell out "Hi, Jack!"(Agar siz samolyotga chiqsangiz va Jek ismli do‘stingizni tanisangiz, “Salom Jek!” deb baqirmang)

2)So‘z yoki iboraning xarflarini qayta joylashtirish orqali tuzilgan so‘z yoki iborani bildiruvchi anogrammadan foydalanish

3)Boshqa so‘zlarning birinchi harflardan hosil bo‘lgan va ba‘zan qisqartirish sifatida ishlatiladigan so‘zlar bo‘lgan akronimlardan foydalanish

2. Fonologik darajadagi paradoks yaratish uchun vositalar guruhi

1) urg‘uni ko‘chirish va intonatsiyani o‘zgartirish

2) Paronomaziya(paronomik attraksiya) tovush o‘xshashligiga ega bo‘lgan so‘zlarni ataylab yaqinlashtirish

3) Malopropizmlar

4) Spunerizmlar¹³

3.Morfologik darajada paradokslarni yaratish vositalari guruhi:

1)Affiksatsiya, ya’ni alohida morfemlardan yangi til birliklarini yasashda foydalanish;

2)Qo‘shma so‘zlarni qo‘llanilishi va ma’no jihatdan o‘zgartirish: I should have been a country-western singer. After all, I’m older than most western countries;(Men g‘arbiy mamlakatning qo‘shiqchisi bo‘lishim kerak. men G‘arb davlatlarining ko‘pchiligidan kattaman;)

3)Alliteratsiya bilan, paradoks yasash alohida tovush, bo‘g‘in, so‘zlarning keraksiz takrorlanishi bilan birga kelganda: I brought a brick to break the window with. And a spare brick in case it’s double-glazing.(Deraza sindirish uchun g‘isht olib keldim. Har ehtimolga qarshi ortiqcha bitta g ‘isht ham olib keldim, agarda u ikki qavatli oyna bo‘lishi mumkin)

4)Leksik darajada paradoks yaratish vositalari guruhi:

¹³ Спунеризация – инглиз черкови рухонийси исми New College (Oxford) Спунер (1844-1930) бўйича,товушларни ноинтерперетацион кўчириш, одатда бошланғич ҳолатда.

1. Ta'riflanayotgan ob'ektni uni boshqa predmetili sohalarining birliklari: epitet va munosabatlar figurasi bilan adekvatligini(mosligini) aniqlash imkoniyati tuqayli qayta ko'rib chiqishga yordam beradigan yo'llar.

2. ko'p ma'noli so'zlar: There are only two kinds of pedestrians — the quick and the dead.(Piyodalarning faqat ikki turi mavjud - chaqqon va sekin yuruvchi)

3. Sinonimiya: I'm as pure as the driven slush.(Ona sutidek pokman)

4. O'xshash yoki yaqin ma'noli iboralarni almashtirish:

5. Allyuziyadan foydalanish, uni adekvat talqin qilish qo'shimcha madaniy bilmilarni talab qiladi

6. Paremiya¹⁴ yoki frazeologik birliklarni yangilash: til ongning ajralimas stereotiplashgan(qolipga solingan) qismi bo'lgan, paremiologik birlikning kutilmagan kontekstda qo'llanilishi, paradoksni yaratishga olib keladi: Where there's a will, there's a way to avoid lawyers' fees.(Agarda xohish bo'lsa, advokat to'lovidan qochishning imkoni topiladi)

5. Sintaktik darajada paradoksni yaratishning vositalar guruhi:

A) Asindeton¹⁵ - Change is inevitable.... except from vending machines.(O'zgarish muqarrar.... avtomatlashtirilgan savdo mashinasdan tashqari)

B) Ellips

S) Sintaktik tivtologiya

Paradokslarni yaratishning til vositalarining ko'pligi badiiy paradoksallik kategoriyasining namoyon bo'lishining variantivligi haqida gapirish imkonini beradi.

References:

1. Философский энциклопедический словарь. Москва, 1983.-447с.
2. Lacey A.R. A Dictionary of Philosophy-3rdedn, Department of Philosophy, King's College, University of London, 1996.- P.386.
3. Абдурахмонов Х. Махмудов Н.Сўз эстетикаси. – Тошкент.:Фан, 1981.-Б.38-37
4. Зиёвуддинова Ш. Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмийнинг “Мафотих ал-улум” асаарида поэтика. – Тошкент.: ТДШИ, 2001.-Б.57
5. Йўлдошев М. Исоқов З. Ҳайдаров Ш.Бадий матннинг лисоний таҳлили.- Тошкент.:А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010.- Б.111

¹⁴ **Паремнология** сўзи грекча “paronimia” (ҳикмат) “logos” (фан) сўзларидан олинган бўлиб, маълум бир тилдаги мақол, матал, афоризм каби ҳикматли иборалар тизимини ўрганадиган фандир[<http://samxorfil.uz/yangiliklar/paremiyalarning-turli-tizimdagi-tillarda-umumiy-xususiyatlari>]

¹⁵ **Asindeton** so'zi yunoncha: àsōndétnon, “bog'lanmagan” so'zdan olingan bo'lib, bog'lovchilar bir qator bog'langan bo'laklardan ataylab tushirib qo'yilgan. Masalan, “Keldim, ko'rdim, zabt etdim”.

6. Йўлдошев И. Муҳаммедова С. Холмонова З. Мажидова Р. Султонова Ш. // Дарслик // Мутахасисликка кириш (Тилшуносликка кириш) – Т.: “Баркамол файз медиа”, 2018. – Б.328
7. Xamidova.S.B. Paradoks tarjimalaridagi leksik muammolar//FARS Internatioanal Journal of Education, Social Sience and Humanities – Finland, 2022. Volume-10. Issue-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7477902>
8. Xamidova S.B.Paradoksning lingvistik xususiyatlari //Research And Education, ISSN: 2181-3191 Volume 2 | Issue 4 | 2023 Scientific Journal Impact Factor 2023: 5.789 <http://sjifactor.com/passport.phpid=22258.560-566>.
9. Khamidova S.B. Problems of Paradox Translation //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal – Jizzax, 2022. - № 4. – P. 488-498 (Impact Factor (2022):6.704).
10. Khamidova S.B. Lexical, semantic and typological aspects of the translation //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal – Jizzax, 2022. - № 3. – P. 119-132 (Impact Factor (2022):6.704).
11. Xamidova C.B. Paradoksning tadrijiy etimologik xususiyatlari// Xorazm Ma'mun Akademiyasi Axborotnomasi – Xiva, 2021.- № 8. –B.311-316